

HAYRAT UL-ABROR” DOSTONIDAGI OBRAZLARNING UMUMIY TAVSIFI VA TASNIFI

Munisa Abdurahmonova

ToshDO‘TAU 2-kurs magistri

Munisa2004@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15662262>

Annotatsiya. *Mazkur maqolada Alisher Navoiyning “Hayratul-abror” dostonidagi obrazlar tasnifi va tavsifi haqida gap boradi. Navoiyning obraz yaratish mahorati o‘rganiladi, obrazlarining mazmun-mohiyati, badiiy vazifasi kabi masalalar o‘rtaga tashlanadi. Kuzatilgan masalalar bo‘yicha xulosalar qilinadi.*

Kalit so‘zlar: *Alisher Navoiy, “Hayratul-abror” dostoni, obrazlar tasnifi va tavsifi.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается классификация и описание образов в эпической поэме Алишера Навои «Хайратул-аброр». Изучается мастерство Навои в создании образов, поднимаются такие вопросы, как содержание и сущность его образов, их художественная функция. Делаются выводы по рассмотренным вопросам.*

Ключевые слова: *Алишер Навои, эпическая поэма «Хайратул-аброр», классификация и описание образов.*

Abstract. *This article examines the classification and description of images in Alisher Navoi's epic poem "Khairatul-Abror". Navoi's mastery of creating images is studied, and questions such as the content and essence of his images, their artistic function are raised. Conclusions are made on the issues considered.*

Keywords: *Alisher Navoi, epic poem "Khairatul-Abror", classification and description of images.*

Kirish.

Alisher Navoiy "Xamsa" asarining ilk dostoni hisoblanadigan "Hayrat ul-abror" dostoni Xamsadagi qolgan to‘rt dostonning barchasi uchun boshlanma hisoblanib, o‘zida juda katta ma'naviy xazinani jamlagan. Undagi hikoyat va maqolatlar mavzusi faqatgina ma'lum hudud yoki davr uchungina bo‘lmasdan, makon va zamon tanlamaydi. Insoniyat bor ekan doim shunday bir asarga ehtiyoj sezaveradi. Uni o‘qish orqali odamzod o‘zini isloh qiladi, komillikka tomon intiladi. Biz beshlikdagi birinchi dostonidagi obrazlar tizimini o‘rganamiz, tasniflaymiz va tavsif etamiz.

Tahlil va mulohazalar. Alisher Navoiy o‘z asarlariga jumladan "Hayrat ul-abror"dostoniga ham Qur'oni Karimni dasturilamal qilib olganligi ham (buning isbotiduru) zotning yutug‘idir.

“Hayrat ul-abror”ning asosiy g‘oyaviy yo‘nalishi – bu insonni komil fazilatlar sari yetaklash, qalb pokligi, tafakkur musaffoligi va axloqiy barkamollikka chaqirishdir. Navoiy insonni moddiy va ruhiy jihatdan yetuk bo‘lishi lozim bo‘lgan mavjudot sifatida ko‘radi. U deydi:

Gavhar andin barkamol ermas hech,

Aql anga paykaru jamol ermas hech. [1. Alisher Navoiy. “Hayrat ul-abror” – Toshkent: Tamaddun nashriyoti, 2021. 392 b.]

Bu bayt – insonning chinakam gavhari faqat komillikda ekanligini ifoda etadi. Navoiy uchun komillik nafaqat ilmda, balki axloqda, imon va ma’rifatda namoyon bo‘ladi. Alisher Navoiyning aynan “Hayrat ul-abror” dostoni nafaqat turkiy xalqlar orasida balki jahonda ham mashhur. Bertels "Hayrat ul-abror"ni Alisher Navoiyning ijodiy kamolot bosqichi deb baholaydi. Uning fikricha, bu asar garchi an’anaviy masnaviy shaklida yozilgan bo‘lsa-da, Navoiy unda chuqur falsafiy va axloqiy muammolarni ilgari suradi. U ayniqsa, diniy-tasavvufiy qarashlarni ijtimoiy-siyosiy qarashlar bilan uyg‘unlashtirgan holda yuksak badiiyatda bayon eta olganini yuqori baholaydi.

[2. Bertels E. E. S. 95–98.]

Turkiyalik olim R. R. Arat (Reşid Rahmeti Arat) Navoiy ijodini chuqur tadqiq qilgan ilk turkiy olimlardan biri bo‘lib, “Hayrat ul-abror”ni turkiy adabiyotda diniy-tasavvufiy g‘oyalarni yuksak poetik darajada ifodalagan muhim asar sifatida ko‘radi. U Navoiyning ushbu doston orqali Nizomiy va Jomiy kabi ustozlariga ergashganini, ammo shu bilan birga o‘zbek xalqining ma’naviy-estetik dunyoqarashini badiiy ifodalaganini ta’kidlaydi.

[3. Arat R. R. 1991. — S. 212–215.]

Mashhur nemis sharqshunosi Annemarie Shimmel tasavvufiy adabiyot bo‘yicha yozgan asarlarida “Hayrat ul-abror”ni tilga olib, uni islomiy mistitsizmning badiiy timsollar orqali ifodalangan yuksak namunasi deb ataydi. U Navoiyning asardagi obrazlar orqali inson va Haq o‘rtasidagi munosabatni ruhiy kamolot pog‘onalari sifatida yoritganini yuqori qadrlaydi.

[4. Schimmel A.. P-381]

Turkiyalik adabiyotshunos M. Akkuş Navoiyning diniy-axloqiy qarashlarini tahlil qilar ekan, “Hayrat ul-abror” asarida insoniy komillikka yetishish, ilohiy muhabbat, va axloqiy poklik g‘oyalari o‘ta teran va ramziy shaklda aks ettirilganini aytadi. U bu asarni axloqiy-tarbiyaviy yondashuvlar bilan boyitilgan tasavvufiy didaktik poema deb ataydi.

[5. Akkuş M. 2006. — S. 127–131]

E. G. Browne, ingliz sharqshunosi, Navoiy ijodini tahlil qilarkan, uni forsiy adabiyot darajasiga ko‘tarilgan o‘zbek adabiyotining poydevorchisi deb ataydi. “Hayrat ul-abror”ni esa bu adabiyotda didaktik ruhdagi o‘ziga xos uslub va mazmun yondashuvi bilan ajralib turuvchi doston deya ta’riflaydi. U Navoiy orqali Sharq falsafasi G‘arbga yetib kelganini tan oladi.

[6. Browne E. G. — P. 446–448.]

Alisher Navoiy “Hayrat ul-abror” dostonida obraz yaratish orqali insoniyatning eng oliy orzulari — adolat, ma’naviy poklik va komillikka intilish g‘oyalarini ifodaladi. Dostonda keltirilgan har bir obraz o‘z zamonasi ijtimoiy, axloqiy va diniy muammolariga badiiy javob bo‘lib xizmat qiladi. Epik asar sifatida “Hayrat ul-abror” dostonidagi obrazlar bir necha qatlamli ma’noga ega. Bunda, birinchi qatlam — tarixiy shaxslar orqali aniq bir davr hodisalarini eslatish, ikkinchi qatlam — tasavvufiy oriflar timsolida ma’naviy-ruhiy yetuklikni ko‘rsatish, uchinchi qatlam esa ramziy obrazlar orqali umumlashgan falsafiy xulosalar chiqarishga xizmat qiladi.

Adabiyotshunoslikda obraz — voqelikni badiiy aks ettirishning markaziy tushunchalaridan biridir. Obraz orqali ijodkor o‘zining estetik qarashlarini, dunyoqarashini, ijtimoiy-falsafiy va axloqiy qarorlarini ifoda etadi. U nafaqat tasvir vositasi, balki adibning ideal timsollarini gavdalandiruvchi badiiy shakldir.

Obraz tushunchasini talqin etishda turli nazariy yondashuvlar mavjud. G‘arb adabiyotshunosligida bu tushuncha “personaj”, “karakter”, “simvolik timsol” kabi jihatlarida tahlil qilinadi. Rus formalistlari esa obrazni syujetdagi funktsiya asosida baholaydi (V. Propp, B. Tomashevskiy).

Sharq adabiyotshunosligi va tasavvufiy tafakkurda esa obraz ko‘proq “majoziy ramz”, “haqiqatga eltuvchi timsol” sifatida qaraladi. Xususan, sufiylikda har bir obraz – ichki ma’rifat yo‘lini ko‘rsatadigan ramziy belgidir. Najmiddin Komilov bu borada shunday deydi:

“Tasavvufda har bir obraz tashqi shakldan ko‘ra, ma’no yuklovchi vositadir. U orqali nafaqat syujet harakati, balki ruhiy yuksalish bosqichlari bayon etiladi”

[7. Komilov N., “Tasavvuf”, 48-bet].

Shuningdek, O‘zbek adabiyotshunosligida ham obraz tushunchasi chuqur o‘rganilgan. Akademik G‘.G‘ulomov obraz haqida shunday deydi: “Obraz san’atkorga xos bo‘lgan bir ijtimoiy umumlashtirish shaklidir. U orqali yozuvchi hayotda mavjud hodisa va shaxslarni umumlashtiradi”[8. G‘ulomov G‘., 1983, 75-bet]. Obraz vositasida adib o‘z zamonasi, jamiyati, axloqiy mezonlari haqida fikr bildiradi.

Adabiyotshunos N.Shukurov esa obrazni “badiiy tafakkurning o‘ziga xos shakli” deb ataydi va uning tasviriylilik, badiiylik va estetik ta’sir kuchiga egaligini ta’kidlaydi [9.Shukurov N. – 64-b.].

Shunday qilib, obraz adabiy asarning asosiy estetik birligi bo‘lib, unda muallifning dunyoqarashi, maqsad-muddaosi, ruhiy kechinmalari mujassam bo‘ladi. Obraz orqali adib o‘z davrining ijtimoiy, axloqiy va falsafiy masalalariga munosabat bildiradi.

Ular orqali shoir dostoniga keng g‘oyaviy mazmun, ma’naviy qatlam va didaktik yo‘nalish beradi.

Obrazning badiiy vazifasi — doston g‘oyasini yetkazish, shoirning ideal jamiyat haqidagi qarashlarini badiiy shaklda aks ettirishdir. Bu obrazlar orqali Navoiy zamonaxoh jamiyatining muammolarini tanqid qiladi, adolat, ilm-ma’rifat, or-nomus kabi qadriyatlarni ulug‘laydi. Misol uchun, Shoh G‘oziy obrazida adolatli podsho ideali gavdalanadi. Uning shaxsiyatidagi odillik, insoniylik va xalqparvarlik sifatleri orqali Navoiy adolatning davlat boshqaruvida qanchalik muhimligini ta’kidlaydi. Chunki adolat buyuk ish hisoblanib, adolat qilishga hammada ham qudrat yetmaydi. Negaki insonlar adolat qilayotganlarida o‘z xohish-istaklarini va eng asosiysi o‘z nafslarini unutishlari kerak. Ayniqsa xalq rahnamosi hisoblangan davlat hukmdori adolatli bo‘lsa yurt tinch, xalq farovon va baxtli bo‘ladi. Navoiy Bahrom obrazidan siyosiy va axloqiy saboq chiqarish maqsadida foydalangan. Bu obraz axloqiy didaktika vazifasini bajaradi. Nushirvoni Odil obrazida esa No‘shiravonning yuksak hayo sohibi bo‘lib, uning adolati zamirida aynan shu sifati borligi ta’kidlangan. U hayo va axloqiy poklikning ramzi sifatida keltirilgan.

Obrazlarning g‘oyaviy yuklamasi dostonda muhim o‘rin tutadi. Har bir tarixiy shaxs yoki diniy orif siymosi ma’lum bir axloqiy fazilatni targ‘ib etadi. Tasavvufiy obrazlar — Bahouddin Naqshband, Xoja Ahror, Imom Roziy va boshqalar orqali ruhiy kamolot, ilohiy muhabbat, tariqatga sadoqat g‘oyalari ilgari suriladi.

Obrazlar tizimi o‘z ichiga jamlangan ijtimoiy, ma’naviy va axloqiy qadriyatlar orqali dostonda mukammal bir ijtimoiy-falsafiy modelni taqdim etadi. Shoir o‘zining didaktik vazifasini obrazlar orqali o‘ta badiiy va ta’sirchan tarzda amalga oshiradi.

Adabiy obraz haqidagi ilmiy qarashlarga ko‘ra (B.V.Tomashevskiy, V.V.Vinogradov va O‘zbek adabiyotshunoslari fikrlariga tayanib), badiiy obraz hayot haqiqatining o‘ziga xos badiiy talqini bo‘lib, unda estetik, falsafiy va ijtimoiy ma’no mujassam bo‘ladi. Navoiy dostoni obrazlarining badiiy sifatlari aynan shunday kompleks yondashuv asosida yaratilgan.

Doston obrazlari orqali faqat o‘z zamonasi emas, balki barcha davrlar uchun dolzarb bo‘lgan umumiy insoniy qadriyatlar targ‘ib etiladi. “Hayrat ul-abror” dostonidagi obrazlar — zamonasining ruhiy-falsafiy holatining badiiy ifodasi sifatida ham qadrlidir.

"Hayrat ul-abror" dostonida obrazlar murakkab va ko‘p qatlamli tasnifga ega. Navoiy dostonidagi obrazlarni shunchaki tarixiy ma’lumotlar asosida emas, balki o‘zining falsafiy va axloqiy idealiga muvofiq tarzda tanlagan va yaratgan. Asarda tarixiy va diniy-tasavvufiy obrazlar o‘zaro aloqador va uyg‘un holda tasvirlanadi.

Tarixiy obrazlar — dostonning asosiy badiiy vositalaridan biridir. Bu obrazlar orqali Navoiy qadimgi sharq va islom tarixidagi eng mashhur adolatli podshohlar va qahramonlar timsolida axloqiy fazilatlarini targ‘ib etadi. Shoh G‘oziy, Nushirvoni Odil, Bahrom Cho‘bin, Iskandar kabi tarixiy shaxslar dostonda adolat, jasorat, donishmandlik va siyosiy yetuklik timsoli sifatida gavdalanadi.

Masalan: Shoh G‘oziy — adolat va xalq manfaatiga xizmat qilishning namunasi sifatida tasvirlangan;

No‘shiravoni Odil — tarixiy adolat ramzi;

Bahrom Cho‘bin — vatanparvarlik va jasorat timsoli;

Iskandar — ilm, tafakkur va dunyoqarashni kengaytirgan shoh sifatida keltirilgan.

Navoiy ushbu tarixiy shaxslarni badiiy talqinda ideal tarzda ifodalaydi. Bu bilan shoir o‘z zamonasining siyosiy-ijtimoiy hayotida adolat, ma’rifat va donishmandlik kabi qadriyatlarning ustuvorligini targ‘ib qiladi.

Diniy-tasavvufiy obrazlar esa dostonda inson ma’naviyatining eng oliy qirralarini ifoda etadi. Bahouddin Naqshband, Xoja Ahror, Imom Roziy, Abdulloh Muborak kabi oriflar timsolida ruhiy poklanish, tariqat ahkomlariga sodiqlik va ilohiy muhabbat g‘oyalari ilgari suriladi.

Bahouddin Naqshband — sobitqadamlik va kamtarinlik ramzi,

Xoja Ahror — nafsni yengish va tariqat yo‘lida xizmat qilish timsoli,

Imom Roziy — ilm va hikmatni qadrlash namunasi,

Abdulloh Muborak — taqvo va samimiylik namunasi.

Diniy-tasavvufiy obrazlar asosan inson ruhining yetukligi, Allohga muhabbat va tariqatda sobitqadamlik g‘oyalarini o‘zida mujassamlashtiradi. Ular orqali Navoiy o‘z o‘quvchisini nafaqat tashqi amallar, balki ichki poklik va haqiqatga sadoqat sari yetaklaydi.

Tarixiy va diniy-tasavvufiy obrazlarning tasnifi dostonning ichki tuzilmasini ham belgilaydi. Asarda tarixiy siymolar odatda dunyoviy adolat va siyosiy hikmat timsoli sifatida tasvirlansa, diniy-tasavvufiy siymolar esa ruhiy kamolot va ma’naviy kamolot sari yetaklovchi ramzga aylangan.

"Hayrat ul-abror" dostonidagi obrazlar tizimi shoirning ijtimoiy, axloqiy va diniy-falsafiy g‘oyalarini badiiy ifodalash vositasi sifatida xizmat qiladi. Har bir obraz o‘zining badiiy

xususiyati, g‘oyaviy yuklamasi va falsafiy ma‘nosi bilan dostonning umumiy ideallarini mustahkamlab beradi.

Dostondagi tarixiy obrazlar orqali shoir adolat, donishmandlik, jasorat kabi insoniy fazilatlarni ulug‘laydi. Shoh G‘oziy, Nushiravoni Odil, Bahrom Cho‘bin, Iskandar kabi shaxslar o‘z davrining ijtimoiy ehtiyojlariga javob beruvchi namunaviy obrazlar sifatida tasvirlangan. Ular orqali Navoiy adolatli jamiyat, ilm-ma‘rifatga asoslangan davlat va vatanparvarlik kabi g‘oyalarni ilgari suradi.

Diniy-tasavvufiy obrazlar esa insonning ruhiy kamolotga intilishi, tariqatdagi sobitqadamlik, Allohga muhabbat va ichki poklik g‘oyalarini badiiy shaklda ifodalaydi.

Bahouddin Naqshband, Xoja Ahror, Imom Roziy, Abdulloh Muborak kabi siymolar o‘zining hayoti va faoliyati orqali insonni ma‘naviy kamolot sari yetaklovchi ramzga aylangan.

Xulosa. "Hayrat ul-abror"dagi obrazlar tizimi o‘zaro uyg‘un va izchil tarzda tashkil etilgan. Har bir obrazning o‘z o‘rni, vazifasi va g‘oyaviy ahamiyati mavjud. Bu tizim dostonda umumiy badiiy yaxlitlik va falsafiy asosni ta‘minlaydi.

Doston obrazlar tizimining asosiy xususiyatlari:

Har bir obraz ijtimoiy va axloqiy qadriyatlarning badiiy ifodachisi;

Tarixiy va diniy obrazlar uyg‘un holda jamiyat idealini ifodalaydi;

Obrazlar orqali shoir o‘z zamonasining vaqti-vaqti bilan unutilgan qadriyatlarini qayta tiklaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Alisher Navoiy. “Hayrat ul-abror” – Toshkent: Tamaddun nashriyoti, 2021. 392 bet.
2. Бертельс Е. Э. Наваи и его время. — М.: Наука, 1965. с. 420.
3. Arat R. R. Türk Edebiyatı Tarihi Üzerine Makaleler. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1991. — S. 212–215
4. Schimmel A. Mystical Dimensions of Islam. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1975. P-381
5. Akkuş M. Ali Şir Nevai'nin Eserlerinde Ahlâkî ve Tasavvufî Öğeler. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2006. — S. 127–131
6. Browne E. G. A Literary History of Persia. Vol. 4. Cambridge: CUP, 1924. — P. 446–448
7. КОМИЛОВ Н., “Тасаввуф”, 2010, 232 б.
8. Ғ. Ғуломов. Образ ҳақида, Т. 1983. - 140 б.
9. Шукуров Н. Бадий асар таҳлили. – Т.: О‘zbekiston, 2001. 152 б.